

Применение двухуровневой нейронной сети Кохонена в медицинской задаче классификации данных

Мусакулова Жылдыз Абдыманаповна, кандидат технических наук, доцент
Международный университет Кыргызстана (г. Бишкек)

Аннотация. В статье рассматривается алгоритм двухуровневой классификации данных электроэнцефалограммы, с использованием нейронных сетей Кохонена. Предлагается нейросетевой метод определения типа электроэнцефалограммы на основе матрицы информационных признаков участка фоновой записи альфа-ритма.

Ключевые слова: искусственные нейронные сети, электроэнцефалограмма, агрегирование данных, алгоритм.

Application of Kohonen's two-level neural network in the medical problem of data classification

Musakulova Zhyldyz Abdymanapovna
International University of Kyrgyzstan (Bishkek)

Abstract. The article discusses an algorithm for two-level classification of electroencephalogram data using Kohonen's neural networks. A neural network method is proposed for determining the type of electroencephalogram based on the matrix of information signs of the area of the background recording of the alpha rhythm.

Keywords: artificial neural networks, electroencephalogram, data aggregation, alpha rhythm.

Введение. В последнее десятилетие наблюдается повышенный интерес к применению аппарата искусственных нейронных сетей в различных сферах человеческой деятельности [1,2]. В частности, при решении большого круга неформализованных задач в области медицинской диагностики, применяются системы на основе искусственных нейронных сетей. Искусственные нейронные сети успешно используют при диагностировании различных заболеваний, а также классификации каких-либо медицинских показателей [3-6].

В работе предлагается метод определения класса данных электроэнцефалограммы (ЭЭГ) на основе двухуровневой нейронной сети Кохонена.

При описании записи электроэнцефалограммы, в первую очередь определяется тип ЭЭГ, согласно классификации Е. Жирмунской [7,8]. Для этого необходимо провести визуальный анализ безартефактной фоновой записи ЭЭГ в частотном диапазоне альфа-ритма 8-13 Гц. И по временной диаграмме распространения альфа-ритма, от затылочных электродов к лобным электродам, определить один из двух основных типов ЭЭГ: организованный или дезорганизованный.

Процесс визуального анализа ЭЭГ является неформализованным и занимает длительное время, кроме того, результат зависит от уровня квалификации врача нейрофизиолога [5].

Постановка задачи нейросетевой классификации ЭЭГ. Для сокращения временных затрат, при описании записи ЭЭГ и повышения качества работы врача нейрофизиолога, предлагается нейросетевой модуль, позволяющий определять тип ЭЭГ по характеру прохождения альфа-ритма в головном мозге.

При создании нейросетевого модуля использовался метод определения класса данных ЭЭГ на основе двухуровневой нейронной сети Кохонена. При этом для обучения модуля необходимо агрегирование данных записи ЭЭГ, так как она представляет собой большой информативный массив данных.

В целом задача создания нейросетевого модуля определения типа ЭЭГ, разделяется на два основных этапа:

- этап агрегирования данных и формирования базы данных обучающего множества для обучения нейронной сети;
- этап создания, обучения, тестирования нейросетевого классификатора.

Рис. 1. Этапы разработки нейросетевого модуля определения типа ЭЭГ

Для агрегирования данных, был разработан алгоритм проверки наличия в сигнале электроэнцефалограммы гармонических составляющих альфа-ритма [5]. Также для извлечения информационных признаков из записи ЭЭГ, при согласовании с экспертом нейрофизиологом, было принято решение выбрать из девятнадцати семь информативных отведений

(лобные, височные и затылочные), характерно отображающих процесс распространения альфа-ритма.

В результате была создана информационная матрица размерностью $R \times Q$, где каждый элемент матрицы означал наличие или отсутствие (0 или 1) альфа-ритма на интервале 2 сек. по соответствующему отведению.

$$I = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 0 & \dots & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 1 & \dots & 0 \end{bmatrix}, (1)$$

где 0 – альфа-ритм отсутствует, 1 – альфа-ритм присутствует.

Количество строк (отведения) в матрице (1) $R=7$, так как из 19 отведений были выбраны 7 наиболее информативных, количество столбцов (сигналы) матрицы $Q=50$, так как общий сигнал из 100 сек. (фрагмент фоновой записи), был разбит на временные отрезки по 2 сек.

Следующим этапом разработки нейросетевого модуля классификации типов, является создание, тестирование и обучение нейросетевого классификатора (рис. 1). Для обучения нейросетевого классификатора была сформирована база данных обучающего

множества, созданная в результате предварительной обработки и агрегирования данных ЭЭГ [5].

Для обучения нейросетевого классификатора без учителя, была реализована задача классификации данных. Для классификации данных была выбрана самоорганизующаяся карта Кохонена [9], которая является соревновательной нейронной сетью с обучением без учителя, выполняющая задачу классификации [9].

Двухуровневая нейросетевая классификация записи ЭЭГ. С целью решения задачи классификации электроэнцефалограмм пациентов, на основе агрегированной информационной матрицы (1) предлагается двухуровневая структура нейросетевого классификатора. Данная структура была выбрана в связи с тем, что большой массив данных не позволяет имеющимися вычислительными ресурсами эффективно осуществить классификационную процедуру.

Для классификации ЭЭГ в программном пакете MATLAB с использованием Neural Network Toolbox, были созданы нейронные сети 1-го и 2-го уровней (рис. 2).

Рис. 2. Двухуровневый нейросетевой классификатор

Первый уровень классификации предназначен для получения промежуточных данных по каждому временному интервалу соответствующему столбцу битовой матрицы (1). Для каждого столбца матрицы была создана нейронная сеть Кохонена 1-го уровня,

разбивающая временной такт на пять классов похожести (рис. 2), где в качестве входов использовались столбцы битовой матрицы (1). В результате были созданы 50 нейронных сетей – для каждого столбца в

битовой карте распределения альфа-ритма. Для первой нейронной сети были вырезаны все первые столбцы матрицы, для второй нейронной сети – все вторые столбцы матрицы и т. д. Вырезанные столбцы образовали обучающее множество для нейронных сетей. Затем все 50 нейронных сетей 1-го уровня были обучены на своих обучающих множествах.

Каждая нейронная сеть Кохонена 1-го уровня имеет следующие характеристики:

- количество нейронов: 5;
- количество входов: 7;
- количество выходов: 1;
- количество эпох обучения: 10;
- выход нейронной сети: в диапазоне от 1 до 5.

После обучения нейронной сети Кохонена 1-го уровня для каждого пациента был создан вектор из 50-ти значений в диапазоне от 1 до 5. Совокупность полученных векторов была сохранена в файле и представляла собой обучающее множество для нейронной сети Кохонена 2-го уровня. Обученные нейронные сети были записаны в результирующий файл. Таким образом, был осуществлен первый уровень классификации данных ЭЭГ из битовой матрицы распространения альфа-ритма I (1) в промежуточные нейросетевые классы.

Результат работы нейронной сети Кохонена 1-го уровня был агрегирован в информационное обучающее множество для нейронной сети Кохонена 2-го

уровня (рис. 2) выходом которой являлось два класса похожести, соответствующих типам ЭЭГ.

Нейронная сеть Кохонена 2-го уровня имеет следующие характеристики:

- количество нейронов: 2;
- количество входов: 50;
- количество выходов: 1;
- количество эпох обучения: 100;
- выход нейронной сети: 1 или 2.

После обработки ЭЭГ всех пациентов нейронной сетью 2-го уровня, имена пациентов, которых нейронная сеть отнесла к 1-му классу, были записаны в информационный файл для первого класса, а имена пациентов, которых нейронная сеть отнесла к 2-му классу, были записаны в информационный файл для второго класса.

Анализ распределения пациентов по типам ЭЭГ. После обучения нейронной сети на основе N=200 ЭЭГ пациентов, сеть распределила данные по двум классам. На основе распределенных нейросетью данных из каждого класса и заключений ЭЭГ, написанных экспертом нейрофизиологом, был произведен сравнительный анализ данных.

В первый класс нейронная сеть отнесла ЭЭГ 86 пациентов, из которых 73 ЭЭГ представляли организованный тип, а 13 ЭЭГ – дезорганизованный тип.

Во второй класс нейронная сеть отнесла ЭЭГ 114 пациентов, из которых 103 ЭЭГ представляли дезорганизованный тип, а 11 ЭЭГ – организованный тип.

Рис. 3. Классификация типов ЭЭГ.

В результате анализа выявлено, что первый класс, является классом организованного типа ЭЭГ, а второй – классом дезорганизованного типа ЭЭГ (рис. 3). В класс организованного типа ЭЭГ ошибочно отнесены 13 ЭЭГ, а в класс дезорганизованного типа ЭЭГ – 11 ЭЭГ. В целом, из ЭЭГ 200 пациентов 176 были правильно отнесены к своему классу (36% – организованный тип ЭЭГ, 52% – дезорганизованный тип ЭЭГ), а 24 ЭЭГ попали не в свой класс, общая ошибка классификации составила 12% (рис. 3).

Тестирование нейросетевого классификатора.

Для оценки качества обучения нейронной сети было произведено тестирование нейронной сети на основе данных не входящих в обучающее множество M=6.

Электроэнцефалограммы шести пациентов были обработаны с помощью алгоритма предварительной обработки и агрегирования данных и переданы в обученный двухуровневый нейросетевой классификатор (рис. 4).

Рис. 4. Тестирование нейронной сети.

В результате нейронная сеть второго уровня распределила ЭЭГ шести пациентов по двум классам. Для определения достоверности классификации, результаты классификации нейронной сети были сопоставлены с заключениями ЭЭГ эксперта нейрофизиолога. Результаты тестирования приведены на рис. 4, на котором видно, что из 6 ЭЭГ, 5 были правильно отнесены в свой класс. В класс дезорганизованного типа попали 2 пациента, а в класс организованного типа ЭЭГ попали 4 пациента, при этом 1 пациент попал в первый класс ошибочно.

Оценка качества построенного нейросетевого классификатора при тестовой выборке показала, что

вероятность успешной классификации данных ЭЭГ составляет примерно 83%.

Выводы. Таким образом, на основе проведенных исследований предложен двухуровневый нейросетевой модуль классификации типов электроэнцефалограмм, реализованный с помощью нейронных сетей Кохонена. Разработанный нейросетевой модуль, позволяет сократить затраты времени на клинический анализ результатов ЭЭГ обследования, а также использовать опыт и знания экспертов нейрофизиологов для дальнейшего обучения нейронной сети.

Литература:

1. Бодянский Е. В, Руденко О. Г. Искусственные нейронные сети: архитектура, обучение, применение. Харьков: ТЕЛТЕХ, 2004. – 372 с.
2. Замай В.И., Миркин Е.Л., Мусакулова Ж.А. и др. Оперативное прогнозирование природных катастроф с использованием технологий нейронных сетей. // Материалы междунар. конф. «Проблемы управления и информационных технологий». – Бишкек. – 2010. – №2 – С. 58-62.
3. Savchenko E., Kolokolnikov I., Velichko E., Osovskikh V., Kiseleva L., Musakulova Z. Design of liver functional reserve estimation technique based on optical densitometry. // Diagnostics, – 2020. – vol. 10, issue 8. – P. 599.
4. Нежинских, С.С. Использование метода самоорганизации нейронной сети для задачи медицинской диагностики. // Проблемы автоматизации и управления. – Бишкек. – 2014. – С. 37-46.
5. Мусакулова Ж.А. Классификация данных ЭЭГ с использованием многослойной нейронной сети с нелинейными синаптическими входами. // Сборник материалов международной конференции «Научные итоги года: достижения, проекты, гипотезы». – Новосибирск. – 2013. – С. 129-133.
6. Савченко Е.Ю. Использование метода, реализующего парадигму обучения ИНС с «интервальным учителем» для задачи синтеза медицинского классификатора // Вестник международного университета Кыргызстана. – Бишкек. – 2020. – С. 140-145.
7. Жирмунская Е. А., Лосев В. С. Системы описания и классификация электроэнцефалограмм человека // М.: Наука, 1984. – 78 с.
8. Куравский Л. С. Нейросетевая технология диагностики патологических состояний по аномалиям электроэнцефалограмм // Нейрокомпьютеры: разработка и применение. – 2007. – №4 – С. 4-14.
9. Kohonen, T. Self-organizing maps. New-York: Springer, 2000. – 501 p.